

EDEBİ VE TURİZM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI DIŞINDA AZ BİLİLEN YÖNÜYLE CEVAT ŞAKİR KABAĞAÇLI (HALİKARNAS BALIKÇISI): RESSAM CEVAT VE ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

CEVAT SAKIR KABAAGACLI (THE FISHERMAN OF HALICARNASSUS) BEYOND HIS LITERARY AND TOURISM WORKS: AN EVALUATION OF THE LESSER-KNOWN PAINTER CEVAT AND HIS ARTISTIC PRACTICE

Doç. Dr. Derya UZUN AYDIN

Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
derya.uzunaydin@batman.edu.tr

Batman / Türkiye

ORCID: 0000-0001-8063-2144

ÖZET

Çalışmamızın asıl orijinini oluşturan Cevat Bey'in ressam yönüyle de vurgulanması adına yapılan bu çalışmada, kapsamlı içeriği ile yazılmış tek makale Elif Songür Dağ'a ait olan 2016 tarihli bir makale çalışmasıdır. Elbet yapılan web taramalarında Cevat'a ait kitap kapakları ve içeriklerde yer alan resimleri ile grafik tasarımı ile yapılmış örnek çalışmalara da ulaşılmıştır ancak bahsi geçen makale, alana katkı sağlayanlar arasında en verimli olanlardan birisidir. Bizler de bu çalışmalardan yola çıkarak Halikarnas Balıkçısı'nın edebiyat kimliği ile turizm alanı dışında, onun aynı zamanda bir ressam olduğu gerçeğine sadık kalarak, onu bu yönüyle tanımayanlara tanıtmak amacıyla bu çalışma oluşturulmaya karar verilmiştir. Böylelikle sanat alanlarına ve sanat tarihi alanına bir katkıda bulunulacağı kanaati oluşmuştur. Çalışmanın yöntemi, öncelikle Cevat'ın kısa hayatı ve geçirdiği kısa süreli hapis dönemlerine değinmekle başlamıştır. Buna ilaveten kendisini en iyi tanıdığımız yönlerinden biri olan turizm ve turizm alanına katkılarını açıklamak amacıyla literatür taramalarına devam edilmiştir. Bu yönleri de kısaca aktarıldıktan sonra asıl temamız olan ressam kişiliği ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Bunun için göstergebilimin gösterenleri olan görsel malzemelerden de yararlanılmıştır. Nihayetinde Halikarnas Balıkçısı'nın çok az bilinen bir yönü olan ressamlığı ile yeni nesillerle yeniden bilgi paylaşımı yapmaktan ötürü memnuniyetimizi dile getirmek isteriz.

Anahtar Kelimeler: Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Edebiyat-Turizm, Ressam, Eser Örnekleri

ABSTRACT

This study, which forms the foundation of our research, aims to shed light on the pictorial aspect of Cevat Bey. Among the existing literature, the only comprehensive scholarly article focusing on this dimension is the one authored by Elif Songür Dağ in 2016, which provides a detailed account of Cevat Bey's visual and artistic expressions.

Although our online searches have revealed various book covers, illustrations, and graphic design examples attributed to Cevat, Songür Dağ's work stands out as one of the most valuable contributions to the field.

Building upon such sources, our study seeks to introduce a lesser-known aspect of Halikarnas Balıkcısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)—his identity as a painter—beyond his well-known literary persona and contributions to tourism. By remaining faithful to the fact that he was not only a writer but also a visual artist, we aim to bring this overlooked dimension of his creative life to those who may not be familiar with it. In doing so, we hope to make a modest yet meaningful contribution to the disciplines of art and art history.

Methodologically, our study begins with a concise overview of Cevat's life, including brief mentions of his short periods of imprisonment. We then move on to a literature review that examines his influence on tourism and related cultural developments—areas through which he has been most widely recognized. After presenting these contextual elements, we shift our focus to the main theme: his painterly identity.

To analyze this dimension, we have also employed visual materials as semiotic signifiers, allowing us to interpret his artistic expressions within a broader theoretical framework. Through these images and their visual codes, we attempt to uncover the aesthetic and symbolic layers that characterize his work as a painter.

In conclusion, we would like to express our satisfaction in revisiting and sharing with new generations this little-known aspect of Halikarnas Balıkcısı's artistic legacy. We believe that by re-examining his visual creativity alongside his literary and cultural contributions, we can offer a more holistic understanding of his role in the Turkish intellectual and artistic landscape.

Keywords: Fisherman of Halicarnassus, Cevat Sakir Kabaagacli, Literature-Tourism, Painter, Work Examples

GİRİŞ

Tarihin sayfalarında daha çok Halikarnas Balıkcısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Şakir Paşa ve İsmet Hanımın oğlu olarak 1890'da Girit'de doğmuştur. Amcası, II. Abdülhamid Devri Sadrazamı Ahmed Cevad Paşa olunca, bunun nimetlerinden ailecek faydalananmışlardır. Oldukça küçük yaşlarda iken, Paşa olan babası, büyükelçi olarak Atina'ya atanmıştır. Bu durumda tüm aile Faliro'ya taşınmak zorunda kalmıştır. Burada bir süre kaldıktan sonra yaşadıkları Büyükada'ya geri dönmüşlerdir. Büyükadadaki mahalle mektebini bitiren Cevat, özel İngilizce dersleri almakta ve çok iyi yetiştirilmektedir. Robert Koleji'nde okuyan ve kitap okumayı çok seven Cevat derslerinde de başarılı olur. Biyolojiden Fizik'e her tür dersi başarıyla veren Cevat Şakir'in en başarılı olduğu dersler arasında, resim ve müzik de bulunmaktadır. Kendisi denizcilik üzerine okumak istese de, ailesinin isteği üzerine gittiği İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde Yeni Çağ Tarihi Bölümü'ne kayıt olmuştur. Burada bulunduğu süreçte Avrupa'yı gezme imkanı bulur ve buraların kültür ve sanat hayatı kendisine çok cazip gelir. Kitap aşkı onu öğrenci olduğu dönemlerinde gazetelerle tanışmasına vesile olur. Akabinde çok sayıda çeviri yapar. Yavaş yavaş resim aşkı galip gelir ve Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne kayıt olur. Burada hayatının aşkı olan ve modellikle uğraşan İtalyan Aniesi ile tanışarak onunla evlenir. Bir süre onunla İtalya'da yaşar ve buradayken İtalyanca ile birlikte Latince'de öğrenme imkanı bulur (Yetgin vd., 2018: 128-138).

1914 yılında aile maddi sıkıntılar içine düşmüş ve Mehmet Şakir Paşa Afyon'daki Kabaağaçlı çiftliğine yerleşmek durumunda kalmıştır. Hayatında yaşadığı o vahim olay da bu sıralarda gerçekleşmiştir. Kendisi bu geceyi "fatal gece" olarak adlandıracaktır.

Babasıyla ilişkileri çok da iyi olmayan Cevat, bir tartışma anında yanlışlıkla elinde tuttuğu silahla onu vurarak öldürür. Kendisi bunun yanlışlıkla olduğunu sürekli iddia etse de, cinayetle yargılanarak on beş yıl süreyle kürek cezasına çarptırılır (Gezgin, 2024: s.y).

Erken tahliye olduđu bilienen Cevat'ın uzun süre kendini arayışı devam etmiştir. Kimi zaman camilere gider, kimi zaman dergahlara... Medresetü'l-Hattatin'e giderek orada tezhip sanatıyla tanışır. Zaten resim yapmayı seven Cevat için, bu en güzel kaçış yollarından birisi olacaktır. Çok kitap okuması ve resimle ilgilenmesi neticesinde kapak resimleri çizmeye başlamıştır. Bab-ı Ali'ye sabıkalı olduđu için zorla kabul edilir ve çok az bir maaşla burada bir süre çalışır (Yetgin vd., 2018: 128-138).

Daha sonraki yaşantısında teyzesinin kızıyla evlendiği bilinen ve ondan bir oğlu olan Cevat için, Bodrum yaşamının en önemli yeri olarak kalacaktır (Cevat tek bir evlilik yapmaz bir kaç defa daha evlenir ve başka çocukları da olur). Burada yaşadığı süreçlerde edebiyat alanında eserler vermeye devam eder, özellikle de denize olan sevdasıyla deniz ile ilgili hikayeler yazar. Balıkçıları, sünger avcılarını, denizi, gemileri, dalgıçları vb. bir çok unsuru konu edinir. Şiir ve hikayelerini, romanları takip edecektir (Coşgun, 1969: s.y.).

Gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yazan Cevat, Bodrum'un antik dönemdeki adı olan Halikarnas'ı kendisine isim olarak seçmiştir. O günden sonrada çoğunlukla bu isimle tanınacaktır. Çocuklarının eğitimi dolayısıyla bir süre İzmir'de yaşamak durumunda kalan Halikarnas Balıkçısı artık yaşamını turizme, yazarlığa ve sevdiği resme adayacaktır. Özellikle turizm alanında rehberlik yapması, turizme sevdası bu alanda tanınmasına vesile olacaktır. Hatta Kültür Bakanlığı tarafından kendisine 1971'de Devlet Kültür Armağanı verilecektir. Kendisinin ilk Türk rehber sıfatıyla tanındığı da bilinmektedir. Bodrum'da olduđu dönemlerde ilk "Mavi Yolculuk" fikriyle de turistik faaliyetlerini sürdürmeye devam eder (Yetgin vd., 2018: 128-138; Coşgun, 1969: s.y.).

Bodrum'un sayılı turizm merkezlerinden birisi haline gelmesinde emeği büyük olan Cevat, 1973 yılında İzmir'de hayatını kaybeder. Onu çok seven Bodrumlular mezarının Bodrum'da olmasını istemiş ve her ölüm yılı dönümlerinde O'nu saygıyla anmışlar ve anmaya devam etmişlerdir. Bugün oradaki büstüyle, sevenlerinin bir şekilde ona olan vefaları sürmüş olmaktadır (Yetgin vd., 2018: 128-138).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE BAĞLAMINDA RESSAM CEVAT

Cevat Şakir, sanatçı bir ailede doğduđu için de resimden zaten çok uzak kalamazdı. Aliye Berger'den Fahrünnisa Zeyd ve Füreya'ya kadar geleceğin önemli sanatçıları hep bu aileden gelmekteydi, Onun resim ile ilgisi yazarlığı ile beraber ilerlemiştir. Yazınsal ifadelerindeki imgesel ve betimsel gücü, görsel betimlemelerine ziyadesiyle sirayet etmiştir. Bu bağlamda kalemi üzerindeki hakimiyeti dolaylı ve direkt olarak fırçasına ve paletine öncülük etmiştir. İnci, Resimli Ay gibi dönemin önemli dergilerinde hem yazılar yazmış hem de çizimlerini devam ettirmiştir. Resimlerini gruplandırmak gerekirse; tezhipler, minyatürler, kitap veya dergi kapakları, kendi kitaplarındaki resimlemeler, gazetelerdeki çizimler ve kendine özgü yağlı boya ya da suluboya çizimler şeklinde kategorize edilebilir. Sulu boya veya yağlı boyalar dışında konu olarak portreci kimliğinden de söz edilmelidir. Resimli Ay dönemin edebi içerikli dergisi olmakla birlikte sanatsal bakımdan görsel sunumları ile de oldukça önemli ve süreli bir dergidir. Resimleri, süslemeleri ile farklılığını ortaya koymaktadır. Yabancı dergilerde olduđu gibi dönemin bir nevi magazin dergilerindedir. Özellikle yabancı bir takım ünlü dergilerden etkilenildiği, kaynaklardan kolaylıkla anlaşılmaktadır (R.1) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.1: Solda Cevat'ın süslediği Resimli Ay Dergi Kapağı, sağ tarafta ise dönemin Amerikan Magazine Dergisi kapağı, 1920'ler (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Geleneksel Türk El Sanatları'ndan özellikle " minyatür veya tezhip" ile ilgilenen sanatçının, bu sanatlarda kimi zaman Art Nouveau üslubunun etkilerini bulmak mümkündür. Dönemin İstanbul'u işgal altında iken halktan birisi olarak Cevat da, kızgınlık ve öfkesini bizden olanla, sanatımızla ve geleneksel olanla dışa vurmaya tercih etmiş görünmektedir (R.2) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.2: Solda sanatçının bir gravür çalışması, sağda ise bir Minyatür örneği, Resimli Ay Dergisi (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Karikatür Çalışmaları

Sanatçının karikatür tarzında yaptığı çok sayıda çizimi de bulunmaktadır. Bunlarda, genellikle oğlunun ismini kullanan sanatçı, anlatımlarına heyecan ve coşkuyla yaklaşırken mantığı ve akla yaslanan tavırla izleyenleri düşünmeye davet eder. 1920'lerde çoğunluğunun "Güleryüz, Akbaba, İnci, Zümrüdüanka ve Resimli Ay" gibi edebi veya magazin içerikli dergilerde yayımlandığı bilinmektedir. Mütareke yılları, Milli Mücadele dönemleri, Kuvay-i Milliye ile hükümeti tutan tavırları ile bilinen Güleryüz Dergisi, dönemin Yunan güçlerine olan muhalefeti ile de tanınmakta, siyasi karakterler olarak Damat Ferit'ten Refik Halit ve Ali Kemal Bey'e kadar ünlü isimler karikatürize halde -kimi zaman saldırgan içeriklerle betimlenirken-yine halkın yanında olmak ve onlara moral verme gayesi dikkat çekmektedir. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Resimli Ay'a çizilen Anadolu temalı konular, kişiler örneğin Efe'ler, sanatçının siyasetten kopmadan sanatını icra ettiğinin göstergeleridir . (Coşgun, 1969: s.y.).

Aşağıdaki örnekler daha iyi anlaşılması amacıyla alt yazıları ile birlikte verilmişlerdir (R.3-8).

Ali Kemal Bey Hücre-i Mesaisinde.

R.3: (Coşgun, 1969: s.y.).

Senebaşı münasebetiyle Anadolu'nun Yunanistan'a senebaşı hediyesi.

R.4: (Coşgun, 1969: s.y.).

Veli Efendi Koşu Yerinde Moda:

- Kuzum, bu hayvan neden yürümüyor?
- İnsanlardan ürküyor.
- Bu hayvan hiç insan görmemiş mi?
- Görmüş ama bu biçimlerini değil.

R.5: (Coşgun, 1969: s.y.).

Paramızı dumana kalb edenler

Bir sayyad-ı bi insaf (insafsız avcı) ve sadık hizmetkarı

R.6: (Coşgun, 1969: s.y.).

Menfaatperest ve sarraf Avrupa, altın ağacını sularken:

-Kantla biraz daha sulamalı... Bu fidan başka suretle meyva vermeyecek.

R.7: (Coşgun, 1969: s.y.).

Kızıl Efe

R.8: (Coşgun, 1969: s.y.).

Grafik-Tasarımcı Cevat

Sanatçının grafik-tasarım alanında verdiği örnekler, grafik sanatı tarihi açısından ayrıca önem taşımaktadır. Aslında günümüz grafik alanı için ilk öncüler Bâbîâli ressamlarıdır. Zanaat ve tasarımın içiçe olduğu eserler, kitapları süsler nitelikte yapılmışlardır.

Cevat Bey de, bu grubun içerisinde önemli işler çıkartmıştır. Basın işlerinden çoğunluk geçimini sağlayan Halikarnas Balıkcısı, sözü edilen dergilerde bu işlerine yer vermiştir (R.9) (Durmaz, 2015: 5, 24-25) .

R.9: Grafik Örnekleri (Durmaz, 2014: 26, 55)'den alınmıştır.

Mitolojik Örneklendirmeler

Cevat'ın denize ve Anadolu'ya merakı her daim devam etmiştir. Özellikle Anadolu tarihi, mitolojisi veya efsaneleri araştırmalarına konu olmuş bu bağlamda çeşitli kitaplar ya da dergilerdeki yerlerini almışlardır. Ona göre Anadolu Tanrıları, kitap resimlemelerinde Yunanlılara mal edilen mitolojik karakterler olup, asılları bizlere aittir. Mitolojik temalı çalışmalarında yer yer kâğıdı mumla kaplar ardından çini mürekkeple boyar ve sivri uçlu nesnelere de bunların üzerlerini kazıyarak beyaz alan oluşturan farklı bir tür dener (R.10-13) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.10: Mitolojik Temalı Çalışmalarda Akhiellus, Penthesileia, Maenad ve Endymion Efsanelerine Dair Kısa kesitler. (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.11: Denizden Çıkarılmış bir Demeter Heykeli ile Kazı Buluntusu Zeus'dan Yararlanılan Çizimler, Demokrat İzmir Gazetesi (1940'lar) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R. 12: Troya Kazı Yerini Betimleyen bir Görüntü (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.13: Çeşitli Biçimlerde Ana Tanrıça Figürlerin Çizimleri, Demokrat İzmir Gazetesi (Songür Dağ, 2016: 156).

Kitap ve Kitap İçi Betimlemeleri

Deniz Gurbetçileri, Cevat'ın deniz aşkı, burada zorluklarla çalışan ve geçimini sağlayan insanları anlattığı önemli eserlerindedir. Ressam kişiliği ile figürleri güçlü, hayata direnen onurlu insanlar olarak betimler. Yine mum üzeri kazıma tekniğini kullanır. Resimler, yazıları kadar en içten dışı vurumsal ifadelerle bürünmektedir (R.14) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.14: Deniz Gurbetçileri Kitap ve İç sayfa Betimlemeleri (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Mavi Sürgün ise, yaşama olan sevgisini ve gücünü aktarır. Onun sürgünü artık yaşamı olmuştur ve bundan hiç de muzdarip değildir (R.15) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R.15: Mavi Sürgün Kitabı (Gezgin, 2024).

Sanatçı, Bodrum’u o kadar sevmektedir ki, oraya özgü “sabırlık” isimli bir bitkinin betimlenmesi ile bir tanıtım da yapmış olur. Bu bitki kaktüs benzeri biçime sahiptir. Sanatçı ondan o kadar çok etkilenmiştir ki, Mavi Sürgün’ün önsöz yazısında dahi kendisinden bahsetmiştir. Sabırlı olmak bir şekilde Cevat’ı simgelemektedir (R.16).

R.16: Halikarnas Balıkçısı “Sabırlık” Bitkisinin Görseli (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Diğer kitap örnekleri de aşağıda görsel olarak kısaca aktarılmıştır (R.17-20).

R.17: Egenin Dibi, 1971, 2. Baskı, Hikâye Kitabı
(Evv3L, 2018, <https://evvel.org/egenin-dibi-cizimleri-halikarnas-balikcisi-1971>)

R.18: “Karaoglan” Adlı Hikâye için Çizim (Evv3L, 2018, <https://evvel.org/egenin-dibi-cizimleri-halikarnas-balikcisi-1971>)

R.19: “Çingene Ali” Adlı Hikâye için Çizim (Evv3L, 2018, <https://evvel.org/egenin-dibi-cizimleri-halikarnas-balikcisi-1971>)

R.20: “Karabulutogulları” Adlı Hikâye için Çizim (Evv3L, 2018, <https://evvel.org/egenin-dibi-cizimleri-halikarnas-balikcisi-1971>)

Portre Çalışmaları

Sanatçının portre çalışmalarını, genellikle aile fertleri oluşturmuştur. Gözlemi iyi, desen kullanımı başarılı çalışmalar olarak dikkat çeker. Otoportre çalışmayı da ihmal etmez. Kimi zaman bunun için fotoğraflardan yararlanır (R.21-22) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Cevad Şakir Kabaoğlu (Otoportre)

Kızkardeşi Aliye Berger'in kaleminden Cevad Şakir Kabaoğlu.

R. 21: Otoportre çalışmalarından, sağdaki portre Aliye tarafından yapılmıştır. (Coşgun, 1969).

R. 22: Halikarnas Balıkcısı, Otoportre, Karışık Teknik (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Kendisinin ismini alan, en büyük torununu betimlediği çalışması da bulunmaktadır. Anlatılanlara göre ortadaki resim fotoğraftan yararlanılarak çizilirken, diğerleri sanatçının hayalgücü betimlemeleri olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çizimler, yer yer torununun büyüme evrelerinden oluşmaktadır (R.23) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R. 23: Halikarnas Balıkcısı, Torun Cevat Noonan'ın Resimleri, Renkli Kuruboya (Songür Dağ, 2016: 147-166).

Aliye Berger portresinde, deseni ustalıkla kullandığı net bir biçimde gözlenirken, Avrupai bir hava sezilmek ise güç değildir (R.24) (Songür Dağ, 2016: 147-166).

R. 24: Halikarnas Balıkçısı, Aliye Berger'in Karakalem Portresi (Songür Dağ, 2016: 147-166).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Cevat Şakir ya da çoğunluğun bildiği adıyla Halikarnas Balıkçısı üzerine bu makale çalışmasını yazmamda, makalede değinmediğim bir noktanın etkisi olduğunu söylemeliyim. Yazıya karar verdiğim süreçlerde, TV dünyasında herkesin dikkatini çeken bir dizi, açıkçası bu makalede bana ilham kaynağı olmuştur. Cevat'ın ailesi ve yaşananları anlatan bu dizi, içerik açısından rahatsız bulunduğu gerekçesiyle bir süre de askıya alınmıştır. Burada Cevat ve çok da iyi geçinmediği babasının, Cevat tarafından öldürüldüğü iddiası dizide ön plana çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda da genel olarak babasıyla ilişkisi konusunda yaşanan bir tartışma ve silahla vurulması dışında çok fazla bilgiye rastlanılmamıştır. Nitekim bu durum, onun Bodrum'a sürgün edilmesine kadar sebep olacak olaylar silsilesine sebep olmuştur.

Çalışma ve dizi, ailenin ileride çeşitli branşlarda önemli sanatçılar olacak bireylerin çocukluklarına tanıklık etmemizi sağlayarak, aslında çoğunun bilmediği bu yakınlık ile ilgili açık olan bir kısmı da doldurmuş olmaktadır. Bu dizi, Cevat'ın daha ziyade resimle olan ilgisinden çok sık bahsetmesi ile Halikarnas balıkçısının belki de çok fazla bilinmeyen bu yönünü de açığa çıkarması açısından verimli olmuştur. Genelimiz Cevat'ı edebi hayatı, turizm alanında yaptığı başarıları ile tanımıyor muyuz? Bu bağlamda resim alanında Cevat Bey'i araştırma fikri de bu aktarımlar sonrasında gerçekleşmiştir.

Çalışmaya öncelikle Cevat Bey'in hayat hikayesine, "fatal gece" olarak adlandırılan ve babasını vurma olayından siyasi düşüncelerine kadarki sürece kısaca değinmekle başlanmıştır. Akabinde dönemin önemli dergilerinde yazılar yazarak hayatını sürdürme çabasıyla da devam edilmiştir. Hayatının en önemli dönemlerini geçirdiği ve kendisine "Halikarnas Balıkçısı" dedirten Bodrum dönemleri, deniz ve Anadolu sevdası da kısaca aktarılmaya çalışılmıştır.

Araştırmalarımız esnasında Songür Dağ'ın (2016) Cevat Bey adına yazılmış ve bizlere göre resim alanı ile ilgili olarak böylesine değerli bir çalışmaya ulaşmış olmak ise bizim için büyük bir şanstır. Cevat'ın resim alanındaki eser örnekleri, bu çalışmada da gruplandırılmaya çalışılmıştır. Neticede, sanatçının geleneksel el sanatlarından, mitolojik temalı çalışmalarına, grafik tasarımdan gazete kapak ve içlerinde yer alan betimlemelerine ve kitaplarının kapak ve iç sayfalarını görselleştirdiği resim veya çizimlere kadar birçok alanda çalıştığı öğrenilmiştir. Kendisinin, toplumun bir parçası olarak hep halkın yanında olduğu gerçeği yaptığı çalışmalardan da rahatlıkla anlaşılmıştır. Aile üyelerine varıncaya kadar portre veya Oto portre çalışmalarının önemini de unutmamak gerekir. Cevat Bey görüldüğü üzere edebi bir karakter ya da bir turist rehberi olmakla kalmamış, çok fazla yer bulmadığı veya gözden kaçtığı resim sanatı alanında hak ettiği yeri çok da fazla görememiştir.

Nitekim yapılan literatür çalışmalarında da, sanatçının bu alanda yazılmış bir iki makalesi dışında çok fazla değerlendirilmemiş olması bunun bir göstergesi olmaktadır. Halikarnas Balıkcısı'nı bu yönüyle- sanat ve resim alanında da daha iyi tanınmasına katkıda bulunmak gereği düşünülerek, bu makalenin oluşturulmasına karar verilmiş ve "Ressam" kimliği ön plana çıkartılmak istenmiştir.

KAYNAKÇA

Coşgun, K. (1969). "Cevad Şakir Kabağaçlı (Halikarnas Balıkcısı)", Karikatürcüler Derneği, Türkiye. (10.10.2025 tarihinde <https://www.karikaturculerderneği.com/onculerimiz/cevad-sakir-kabaagacli/> adresinden erişildi).

Durmaz, Ö. (2014). "Grafik Tasarımcılardan Önceki Grafik Tasarım: Basın Ressamlarının Öncülerinden Cevat Şakir Kabağaçlı Halikarnas Balıkcısı", Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum Grafik Tasarım Günleri, 28 Mart 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, s.n yok, Muğla.

E V V 3 L (2018), "Egenin Dibi" Çizimleri (Halikarnas Balıkcısı, 1971)" (10.10.2025 tarihinde <https://evvel.org/egenin-dibi-cizimleri-halikarnas-balikcisi-1971> adresinden erişildi).

Gezgin, Ü. (2014). "Halikarnas Balıkcısı: Cevat Şakir Kabağaçlı'nın Ressamlığı ve Yazarlığı Üzerine", Sanat Tasarım Gazetesi.

(10.10.2025 tarihinde <https://sanattasarimgazetesi.com/?p=64916> adresinden erişildi).

Songür Dağ, E. (2016). "Halikarnas Balıkcısı ve Resimlemeleri", Sanat ve Tasarım Dergisi, 18: 147-166.

Yetgin, D.; Yılmaz, A.& Kozak, N. (2018). "Türkiye'de Turist Rehberliğinin Öncüsü: Cevat Şakir Kabağaçlı (Halikarnas Balıkcısı)", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(1):128-138.